

Stručni rad
UDK:

<https://zenodo.org/badge/DOI/>

Miloš MILAŠINOVIĆ, Damjan IVETIĆ,
Anja RANĐELOVIĆ, Robert LJUBIČIĆ,
Željko VASILIĆ, Ognjen GOVEDARICA,
Veljko PRODANOVIĆ, Luka VINOKIĆ,
Ljiljana BRAJOVIĆ, Milan GOCIĆ

DIGITALNI BLIZANCI: KORAK NAPRED U DIGITALIZACIJI VODOVODNIH I KANALIZACIONIH SISTEMA

DIGITAL TWINS: A STEP FORWARD IN DIGITALIZATION OF WATER SUPPLY AND SEWER SYSTEMS

IZVOD

Efikasno upravljanje vodovodnim i kanalizacionim sistemima postaje sve složeniji zadatak. Nedovoljno održavana i zastarela infrastruktura, manjak finansijskih sredstava kao i nedostatak kvalifikovanog kadra samo su neki od faktora koji negativno utiču na poslovanje. Sa druge strane, tekuća digitalizacija, prisutna u skoro svim sferama poslovanja, predstavlja dobru priliku da se izazovan posao upravljanja komunalnim infrastrukturnim sistemima, donekle, olakša. Digitalni blizanci (virtuelne replike stvarnih sistema i/ili postrojenja) omogućavaju efikasnije upravljanje ovim sistemima pružajući mogućnosti: 1) uvida u stanje sistema i detekciju problema u (približno) realnom vremenu (gubici, zagušenja itd), 2) analize rada sistema pri različitim scenarijima (ekstremnim pojavama i/ili pri otkazima delova sistema) i prioritizaciju intervencija i 3) dugoročnijeg planiranja unapređenja sistema. Implementacija ove tehnologije zahteva ažurnu GIS bazu podataka, postavljanje mreže senzora (senzori pritiska, nivoa, protoka itd) i kreiranje odgovarajućeg simulacionog modela sistema (EPANET, EPA-SWMM). Pored ovih osnovnih elemenata, digitalni blizanc podrazumeva i mogućnost kontinualnog ažuriranja modela integracijom podataka sa senzora, čineći na taj način model alatom za detekciju različitih promena u sistemu. Dodatno, mogu se implementirati različiti dopunski alati (generatori ekstremnih scenarija, generatori otkaza, alati za optimizaciju itd) čime se proširuje paleta funkcionalnosti digitalnog blizanca. U ovom radu se prezentuju početni rezultati DIGIDRAIN projekta, pionirskog poduhvata u Srbiji koji za cilj ima razvoj metodologije za digitalne blizance kanalizacionih sistema, sa primerom na delu kanalizacione mreže Novog Beograda.

Ključne reči: digitalizacija, podrška u odlučivanju, senzori, podaci, modeli, veštačka inteligencija

ABSTRACT

Efficient management of water supply and sewer systems is becoming an increasingly complex task due to various factors. Aging infrastructure that requires maintenance, lack of financial resources, and a shortage of qualified personnel are just some of the challenges in this field. On the other hand, ongoing digitalization, present in almost all areas of business, represents a good opportunity to somewhat ease the demanding job of managing communal infrastructure systems. Digital twins (virtual replicas of real systems and/or facilities) enable more efficient management of these systems by providing the following capabilities: 1) insight into the system's condition and detection of problems in (near) real-time (leakages, blockages, etc.), 2) safe, virtual, environment for system performance analysis under various scenarios (extreme scenarios and/or system failures) and help in repair prioritization, and 3) virtual playground for long-term planning and system adaptations. Implementing this technology requires an up-to-date GIS database, deployment of a network of sensors throughout the system (pressure, level, flow sensors, etc.), and the creation of an appropriate simulation model (EPANET, EPA-SWMM). In addition to these basic elements, a digital twin implies the ability to continuously update the model by integrating data from sensors, thereby making the model a tool for detecting various changes in the system. Beyond these elements, it is possible to add various additional tools (extreme scenario generators, failure generators, optimization tools, etc.), expanding the range of functionalities of the digital twin. This paper presents the initial results of the DIGIDRAIN project, a pioneering initiative in Serbia aimed at developing a methodology for digital twins of sewerage systems, with an example from New Belgrade.

Keywords: digitalization, decision support, sensors, data, models, artificial intelligence

Miloš Milašinović^{1*}, Damjan Ivetić¹, Anja Ranđelović¹, Robert Ljubičić¹, Željko Vasilić¹, Ognjen Govedarica¹, Veljko Prodanović², Luka Vinokić², Ljiljana Brajović¹, Milan Gocić³

¹ Univerzitet u Beogradu – Građevinski fakultet, Katedra za hidrotehniku i vodno ekološko inženjerstvo

² Istraživačko – razvojni institut za veštačku inteligenciju Srbije, Novi Sad

³ Univerzitet u Nišu – Građevinsko-arhitektonski fakultet

*mmilasinovic@grf.bg.ac.rs

1. UVOD

Upravljanje vodovodnim i kanalizacionim sistemima u cilju održavanja željenog nivoa performansi je sve zahtevnije zbog klimatskih promena, zastarelih sistema, povećanja populacije u gradovima i ubrzane i neplanske urbanizacije. Takođe, smanjenje kvalifikovane radne snage na svim nivoima upravljanja ovako složenim sistemima dodatno otežava ovaj posao. Da bi se ovi izazovi prevazišli i za početak održala, a kasnije i unapredila održivost, bezbednost i otpornost ovakvih sistema, neophodna su inovativna rešenja i strategije upravljanja. Digitalizacija, koja se ubrzano odvija u skoro svim sferama poslovanja, predstavlja putanju za prilaz mnogim izazovima koji se javljaju u upravljanju komunalnim sistemima. Jedan od stubova digitalizacije u procesu upravljanja ovakvim sistemima u narednom periodu trebalo bi da bude razvoj tzv. digitalnih blizanaca (eng. Digital Twins). Digitalni blizanci predstavljaju virtuelne replike stvarnih sistema čija je glavna odlika da se ažuriraju u tokom vremena na osnovu podataka koji se prikupljaju sa senzora. Na taj način stvara se vredan alat za podršku odlučivanju u vodovodnim i kanalizacionim preduzećima. Kreiranje dinamički ažurirane digitalne replike realnog sistema može pomoći preduzećima da poboljšaju efikasnost raspodele energije i resursa kroz praćenje i modeliranje u (približno) realnom vremenu. Pored toga, stvaranjem virtuelnog okruženja koje omogućava testiranje performansi sistema čak i u ekstremnim scenarijima (npr. ekstremne padavine), digitalni blizanci postaju podrška u planiranju i donošenju operativnih odluka.

Kreiranje i upotreba digitalnog blizanca vodovodnog ili kanalizacionog sistema u operativne svrhe (upravljanje sistemom na dnevnom nivou) zahteva ažurnu GIS bazu podataka i mrežu senzora raspoređenu po vodovodnoj/kanalizacionoj mreži. GIS baza podataka koristi se kao osnova za kreiranje simulacionog modela, kao što su EPANET za vodovodne sisteme (Rossman, 2000) ili EPA-SWMM za kanalizacione sisteme (Rossman, 2010).

Sa druge strane, dinamika ovakvih sistema i procesi koji se odvijaju u njima zahtevaju postavljanje mreže senzora (senzori pritiska/nivoa u šahtovima i pumpnim stanicama, merila protoka u/na cevima itd.) koja omogućava uvid u stanje sistema na pojedinim lokacijama u približno realnom vremenu. Detekcija problema koji nastaju tokom rada ovih sistema može se unaprediti integracijom podataka sa senzora u simulacione modele čime se dobija ažurni model koji predstavlja digitalnu repliku stvarnog sistema, tj. digitalni bliznac. Ovakva tehnologija omogućava detekciju promena u sistemu i daje dobro polaznu ocenu za kratkoročne prognoze rada sistema čime se praktično dobija napredni alat kao podrška u donošenju odluka (Bartos i Kerkez 2021; Kim i sar. 2025; Pedersen i sar. 2021).

U ovom radu prikazuje se okvir za kreiranje digitalnih blizanaca za gradske komunalne sisteme, sa detaljnim prikazom pojedinačnih koraka (ili slojeva) koje je neophodno sprovesti kako bi se ovakva tehnologija primenila. Dat je poseban osvrt na projekat DIGIDRAIN koji za cilj ima razvoj okvira za kreiranje i korišćenje digitalnih blizanaca za kanalizacione sisteme.

2. MATERIJALI I METODE

Specifičan skup alata koji omogućava kreiranje i svakodnevnu upotrebu digitalnog blizanca zavisi od konkretne namene. Ukoliko se ova tehnologija koristi kao podrška u upravljanju infrastrukturom, da bi se uspostavio digitalni bliznac potrebno je formirati sledeće slojeve: 1) GIS bazu podataka, 2) mrežu senzora, 3) matematički model i 4) sloj analitičkih alata za povezuje sve prethodne slojeve, kao što je prikazano na Slici 1.

2.1. Senzori

Jedna od ključnih komponenti digitalnih blizanaca je mreža senzora kojom se kontinualno prati promena hidrauličkih veličina u sistemu i na taj način prati stanje sistema. Senzori koji se koriste za formiranje

Slika 1. Prikaz slojeva digitalnog blizanca

digitalnih blizanaca moraju da budu odabrani tako da mogu da prate dinamiku relevantnih veličina važnih za karakterizaciju sistema, da merenje bude u realnom vremenu i da se omogući bežični prenos podataka do određenog glavnog čvora ili čvorova senzorske mreže.

U slučaju vodovodnih sistema tradicionalno se koriste senzori pritiska u čvorovima mreže, senzori nivoa u rezervoarima, kao i senzori protoka na pojedinim cevima, tj. u okviru osnovnih zona bilansiranja, i to konkretno elektromagnetna i ultrazvučna merila protoka. Sa druge strane, kada se govori o kanalizacionim sistemima, kontinualno praćenje hidrauličkog stanja sistema svodi se na monitoring nivoa/dubine vode u šahtovima mreže, sabirnim građevinama, crpnim stanicama i monitoring protoka na dovodu u crpnu stanicu i/ili na potisnim cevovodima. Kod merenja nivoa, odnosno dubine vode u šahtovima, osnovni principi merenja su hidrostatičko, preko merenje pritiska vodenog stuba, ultrazvučno, radarsko merenje kao i automatska vizuelizacija nivoa pomoću vodomerne letve. Za merenje protoka u kanalizacionim sistemima mogu se koristiti merni objekti koji nameću jednoznačnu vezu između protoka i dubine ili takozvana grupa metoda brzina-proticajni presek (v - A), gde se paralelnim merenjem nivoa, odnosno dubine i brzine, određuje protok. U slučaju primene metoda brzina-proticajni presek, merenja brzine vode koriste se ultrazvučna, elektromagnetna, radarska ili laserska merila.

Kako bi se mreža senzora progustila i unapredila prostorna pokrivenost, do nivoa odgovarajućeg za formiranje digitalnog blizanca, potreban je veliki broj senzora i mernih instrumenata čiji podaci mogu da se prate u realnom vremenu. Ako bi se koristila samo profesionalna, konvencionalna oprema, zajedno sa pripadajućim sistemima za napajanje, prikupljanje, bežični prenos, i obradu podataka, troškovi senzorske mreže bi učinili formiranje digitalnog blizanca praktično neizvodljivim. Zbog ovoga se sve više istraživanja vrše u pravcu razvoja i primene pristupačnih/jeftinih (eng. low-cost) senzora i merila kao deo veće senzorske mreže (Zhu et al. 2023, Catsamas et al. 2023).

Ovakvi merni sistemi imaju tri tehničke celine, pristupačne/jeftine senzore, hardver (platforme sa mikrokontrolerima i mini računare) koji je slobodno dostupan i komunikacione protokole (Ivetic i sar. 2025).

Jeftini senzori potiču od mnogobrojnih proizvođača i razvijani su za potrebe obuke studenata, hobiste, za igračke i sl. Njihov kvalitet nije ujednačen, nekad se

ne zna ko je proizvođač, a i tehnička dokumentacija može biti vrlo oskudna (prvenstveno ne sadrži sve merne karakteristike).

Jeftinim sensorima se mogu smatrati oni koji su bar deset puta jeftiniji od tradicionalnih koji se koriste, i ako su dizajnirani tako da mogu da se povezuju sa hardverom sa slobodnim pristupom, čineći tako pristupačan sistem za merenje neke veličine (Zhu et al. 2023, Catsamas et al. 2023).

U slučaju monitoringa kanalizacionih sistema, jeftini senzori se najčešće koriste za merenje nivoa vode, primenom ultrazvučnih principa (Gobatti et al. 2022) ili korišćenjem ultra visoke radio frekvencije UHF-RFID (Tatiparthi et al. 2025) ili detekcijom širine vodenog ogledala na osnovu obrade video snimaka (Catsamas et al. 2025). Pored merenja nivoa, jeftini uređaji se koriste i ta merenje protoka primenom radarskog merila (Catsamas et al. 2023) dok se kao perspektivan pristup sve više razmatraju metode koje se zasnivaju na snimanju toka vode kamerom i obradom snimaka odgovarajućim računskim softverima (Slika 2). Ovde se radi o beskontaktnom merenju, koje nudi niže troškove prikupljanja i obrade podataka. Razvoj i ispitivanje jednog takvog senzora se sprovodi i na Institutu za hidrotehniku Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Ljubičić et al. 2024).

Slika 2. Rezultati obrade video snimka, zabeleženog pomoću prototipne kamere sa bliskoinfracrvenim diodama u kanalizacionoj mreži Novog Beograda, SSIMS-FLOW metodom

2.2. Podaci

Nakon uspostavljanja mreže senzora, tj. optimalnog izbora lokacija, tipova senzora i načina prenošenja podataka, prelazi se na sledeći nivo koji se tiče obrade podataka koji se prikupljaju sa senzora. Međutim, ovi podaci često mogu biti nezadovoljavajućeg kvaliteta

Slika 3. Primer podataka sa a) anomalijama u podacima i b) rupama u vremenskoj seriji

Slika 4. Algoritam za obradu podataka zasnovan na mašinskom učenju

zbog nepouzdanosti senzora (neodržavanje senzora ili fizička oštećenja) i zbog različitih ograničenja koja sa sobom nosi hardverska oprema, naročito zbog problema u opremi za komunikaciju koji mogu da nastanu zbog nepovoljnih uslova rada kao i zbog nepovoljnih vremenskih prilika. Zbog svega toga podaci koji se prikupе sa senzora često sadrže anomalije (Slika 3a) ili rupe u vremenskim serijama (Slika 3b), koje mogu ugroziti funkcionisanje digitalnog blizanca ali i fizičkog sistema (Kim, Oh and Bartos, 2025). Kako bi se prevazišao ovaj izazov sa podacima neophodno je razviti i primeniti napredne algoritme za detekciju podataka lošeg kvaliteta (anomalija) i za procenu nedostajućih podataka sa pojedinih senzora, tj. za popunjavanje rupa u vremenskim serijama koje se nekada mogu meriti i danima, pri čemu se ističe upotreba veštačke inteligencije, tačnije mašinskog učenja (Slika 4).

2.3. Simulacioni modeli

Treći sloj digitalnog blizanca čini matematički model procesa koji se odvija u sistemu. Zbog praktičnih razloga, nemoguće je razviti mrežu senzora koja bi pokrivala sve delove sistema i omogućavala konstantan uvid u procese u sistemu. U tom slučaju, matematički modeli, koji se mogu razviti do željenog nivoa detaljnosti predstavljaju još jedan neizbežan deo u okviru digitalnog blizanca. Iako u praksi postoje različita softverska rešenja za matematičko modeliranje vodovodnih i kanalizacionih sistema, zbog otvorenosti koda (eng. *open-source*) i mogućnosti lake implementacije u okvire digitalnih blizanaca, modeli kao što su EPANET i EPA-SWMM predstavljaju najrobusnija rešenja za matematičko modeliranje. Takođe, proces izrade inicijalnog matematičkog modela zahteva ažurnu GIS bazu podataka i ekspertske znanje kako bi se taj model kalibrirao.

Slika 5. Shematski prikaz algoritma za kontinualno ažuriranje SWMM modela.

Sva pomenuta softverska rešenja za matematičko modeliranje baziraju svoj rad na fizički zasnovanim modelima procesa u vodovodnom i kanalizacionom sistemu. Drugim rečima, proces koji se odvija u ovim sistemima prikazuje se numeričkim rešavanjem jednačina koje opisuju zakone održanja mase i energije. Iako predstavljaju robusna rešenja za matematičko modeliranje, primena ovih softverskih rešenja u nekim slučajevima može biti zahtevna sa strane utroška računarskog vremena, posebno u slučajevima velikih gradskih sistema. Zbog tog ograničenja, a za potrebe digitalnih blizanaca koji bi pratili rad sistema u (približno) realnom vremenu, u poslednje vreme razvijaju se i ispituju brži modeli zasnovani na neuronskim mrežama (eng. neural networks) koje predstavljaju alat iz grupacije mašinskog učenja (Garzon et al. 2024). Međutim, robusnost ovih modela još uvek nije verifikovana u praksi.

2.4. Integracija podataka sa senzora u simulacione modele – asimilacija podataka

Matematički modeli predstavljaju dobru osnovu za prikaz hidrauličkog procesa koji se odvija u gradskim komunalnim sistemima. Međutim, zbog postojanja i drugih procesa koji se odvijaju u sprezi sa hidrauličkim procesom (npr. transportni procesi u cevima) pouzdanost prethodno kalibrisanih matematičkih modela opada sa vremenom. Dodatno, rezultati matematičkih modela zavise od graničnih uslova (npr. potrošnja vode u vodovodnim sistemima, padavina u sistemima kišne kanalizacije) kao i početnih uslova stanja u sistemu, koji mogu imati veliku neodređenost.

Ukoliko se takav model koristi kao operativni alat (kratkoročna prognoza stanja u sistemu za potrebe upravljanja) dolazi do propagacije neodređenosti i rezultati modela imaju sve veću nepouzdanost. Kako bi se matematički modeli unapredili i postali sastavni deo operativnih digitalnih blizanaca neophodno ih je kontinualno ažurirati u skladu sa prikupljenim podacima sa senzora. Podaci sa senzora koji su prošli proces kontrole kvaliteta, predstavljaju pouzdan uvid u stanje sistema na lokacijama na kojima se vrši monitoring.

Kontinualno ažuriranje matematičkog modela prema podacima sa senzora, tj. integracija podataka sa senzora u model, sprovodi se primenom metoda za asimilaciju podataka (eng. data assimilation). Ovaj proces podrazumeva ažuriranje hidrauličkog stanja (pritiska/nivoa i protoka) i/ili ažuriranje parametara modela, tj. kontinualna rekalkibracija (Slika 5). Asimilacijom podataka za ažuriranje hidrauličkog stanja modela dobija se poboljšana procena stanja u celom sistemu koje se koristi za kratkoročnu prognozu stanja u sistemu koja se može koristiti za optimalno upravljanje sistemom u (približno) realnom vremenu (Milašinović et al. 2024, 2025). Takođe, procesom ažuriranja hidrauličkog stanja mogu se detektovati promene nastale u sistemu (npr. gubici u vodovodu, infiltracija u kanalizacioni sistem). Ažuriranjem parametara modela asimilacijom podataka mogu se detektovati fizičke promene na pojedinim elementima sistema (npr. povećanje hrapavosti cevi u procesu rekalkibracije može se okarakterisati kao taloženje sedimenata)

3. DIGIDRAIN – PILOT PROJEKAT

Prethodno opisani izazovi u kreiranju digitalnih blizanaca i potencijalna rešenja kao odgovori na te izazove tema su projekta čiji je akronim DIGIDRAIN (pun naziv: City-scale Digital Twins for Urban Drainage Systems), a koji predstavlja pionirski projekat u Srbiji na temu digitalnih blizanaca za gradske komunalne sisteme, i to konkretno za kanalizacione sisteme. U okviru ovog projekta razvija se digitalni blizanac za deo kanalizacionog sistema Novog Beograda koja pokriva blokove 13, 21, 22, 26 i 29 (Slika 6). Na ovom delu sistema postavlja se mreža senzora sastavljena od merila nivoa vode u šahtovima atmosfere kanalizacije kao i merilo protoka na potisnom cevovodu crpne stanice u Bloku 13. Merenje nivoa vode sprovede se hidrostatičkom metodom, postavljanjem senzora pritiska u šahtove mreže (uređaj TD-Diver firme vanEssen Instruments sa odgovarajućom GPRS opremom za daljinski prenos podataka). Paralelno sa ovom mrežom konvencionalnih merila nivoa/pritiska, postavice se mreža low-cost senzora (baziranih na ultrazvučnom principu merenja nivoa) kako bi se ispitala pouzdanost ovakvih uređaja u realnim uslovima merenja. Na potisnom delu sistema postavice se elektromagnetno merilo protoka (EM Flat proizvođača Svet instrumenata doo) u kombinaciji sa radarskim i ultrazvučnim merilom protoka (MicroFlow Velocity Sensor firme Pulsar Measurement). Pored konvencionalne opreme, ovo merno mesto će poslužiti i za postavljanje low-cost za merenje protoka primenom obrade snimaka

(videmetrijska metoda). Cilj projekta je da na ovoj demo lokaciji: 1) ispita pouzdanost pristupačnih senzora kao dopunske mreže za monitoring sistema, 2) razvije napredni sistem za upravljanje podacima koji pristižu sa senzora primenom veštačke inteligencije, 3) razvije algoritam za efiksanu integraciju podataka u matematički model i 4) razvije algoritam za detekciju promena u sistemu i sistem za informisanje operatera.

4. REZULTATI I DISKUSIJA

Kako bi se demonstrirao potencijal predloženog okvira za kreiranje i upotrebu digitalnog blizanca, u nastavku se prikazuju mogućnosti koje donosi primena asimilacije podataka za integraciju podataka sa senzora u SWMM model sistema. Generisani su sintetički podaci na lokacijama senzora tako što je pokrenuta SWMM simulacija sa izmerenom kišnom epizodom (Slika 7).

Nivoi u šahtovima koji odgovaraju mernim mestima proglašeni su stvarnim (izmerenim) podacima (Slika 8, crvena tačkasta linija). Nakon toga, posmatra se hipotetički scenario u kome se imitira otkaz kišomera (nema podataka tokom cele epizode). Ukoliko bi se za ocenu stanja (bilansa vode) u sistemu koristio samo SWMM model sa podacima sa kišomera, kao rezultat modela dobilo bi se da nema promene dubine vode u šahtovima kao ni dotoka u crpnu stanicu (Slika 8, crna linija). Ukoliko je uspostavljena mreža senzora koja je prikupila podatke o promeni dubina u šahtovima moguće je te podatke integrisati u SWMM model korišćenjem asimilacije podataka

Slika 6. Lokacija dela sistema atmosfere kanalizacije na Novom Beogradu za koju se razvija digitalni blizanac sa makro položajem senzora (crveni kružići)

Slika 7. a) raspored mernih lokacija u kojima se vrši asimilacija i validacija, b) izmerena kišna epizoda

zasnovane na teoriji upravljanja. U tom slučaju, asimilacija podataka pomaže modelu da ažurira stanje i dinamiku hidrauličkog procesa (Slika 8, plava linija) čime se dobija poboljšana procena količina voda po prostoru i u vremenu.

Na slici 7, crvenom bojom su prikazani čvorovi (J10, J26, J99, J182, J196, J155, J245, J247) u kojima se direktno dodaje voda u SWMM model, postupkom

asimilacije podataka. Na tim mestima algoritam za asimilaciju uspeva da ispravi (bolje proceni) bilans vode i dalje se ta popravka propagira kroz model i dobija se popravljen bilans vode u čvorovima koji nisu direktno uključeni u algoritam asimilacije podataka (validacioni čvorovi J32, J157, J298 i J300). Ovim se pokazuje da prikupljanje podataka sa mreže senzora i njihova integracija u SWMM model popravlja stanje

Slika 8. Procena stanja u kanizacionom sistemu primenom samo modela i modela uz asimilaciju podataka za slučaj otkaza kišomera.

u modelu i samim tim procenu u celom sistemu kao i bolju procenu protoka na ulazu u crpnu stanicu (čvor J300) čime se može unaprediti upravljanje crpnom stanicom zasnovano na modelu (eng. *model predictive control - MPC*).

5. ZAKLJUČAK

Ovaj rad predstavlja kratak pregled izazova i potencijalnih rešenja za razvoj digitalnih blizanaca gradskih komunalnih sistema i viziju iza projekta DIGIDRAIN. Dat je predlog okvira za kreiranje operativnih digitalnih blizanaca baziran na povezivanju različitih slojeva, i to GIS baze podataka, mreže senzora, matematičkih modela i različitih dijagnostičkih i prognoznih alata. Poseban osvrt dat

je na specifične izazove u pojedinačnim slojevima i moguća rešenja za te izazove. Na kraju prikazan je potencijal primene asimilacije podataka kao veziva između senzora i matematičkih modela na demo lokaciji atmosferske kanalizacije Novog Beograda.

ZAHVALNOST

Projekat City-scale Digital Twins for Urban Drainage Systems: bringing "smart" to water infrastructure (akronim projekta: DIGIDRAIN) finansira se od strane Fonda za nauku Republike Srbije u okviru Programa podrške saradnji sa srpskom naučnom dijasporom – Zajednički istraživački projekti (DIJASPORA 2023), ugovor br. 17823. Takođe, ovaj projekat je podržan od strane JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

LITERATURA

1. Bartos, M. and Kerkez, B.. 2021. "Pipedream: An Interactive Digital Twin Model for Natural and Urban Drainage Systems." *Environmental Modelling and Software* 144.
2. Catsamas, S., Shi, B., Wang, M., Xiao, J., Kolotelo, P. and McCarthy, D., "Radar-Based IoT Sensor for Noncontact Measurements of Water Surface Velocity and Depth," *Sensors*, vol. 23, pp. 6314, July 2023.
3. Catsamas, S., Wang, M., Shi, B., Tiernan, E., Fassman-Beck, E., McCarthy, D., Simple Algorithm to Enable Edge Computing for Imaged-based Water Depth Measurement and Illicit Discharge Detection, In: *13th International Conference on Urban Drainage Modelling – UDM*, Innsbruck, Austria, 2025.
4. Garzon, A., Kapelan, Z., Langeveld, J., Taormina, R., Transferable and data efficient metamodelling of storm water system nodal depths using auto-regressive graph neural networks, *Water Research*, vol. 266, November 2024.
5. Gobatti, L., Martins, J. R. S., Pereira, M. C. S., Leite, B. C. C. L., Real-time sensing and low-cost experimental setup for water quantity investigation in Nature-based Solutions, *Blue-Green Systems*, vol. 4, 75, 2022.
6. Ivetić, D., Ljubičić, R., Lakičević, J., Brajović, Lj., Milašinović, M., „Senzori kao deo digitalnih blizanaca kanalizacionih sistema: specifičnosti mernih metoda i mogućnosti primene pristupačnih rešenja", *LXVIII Konferencija ETRAN*, Čačak, 9-12. jun 2025.
7. Kim, Yeji, Jeil Oh, and Bartos, M.. 2025. "Stormwater Digital Twin with Online Quality Control Detects Urban Flood Hazards under Uncertainty." *Sustainable Cities and Society* 118.
8. Ljubičić, R., Dal Sasso, S.F., Zindović, B., SSIMS-Flow: Image velocimetry workbench for open-channel flow rate estimation. *Environmental Modelling & Software*, 173, p.105938., 2024.
9. Milašinović, M., Vasilić, Ž., Stanić, M., Ivetić, D., Prodanović, D., Fast data assimilation method for urban drainage model based on control theory. In: *16th International Conference on Urban Drainage - ICUD 2024*.
10. Milašinović, M., Vasilić, Ž., Ivetić, D., Digital Twins of Urban Drainage Systems: innovative data assimilation algorithm for continuous state update. In: *13th Urban Drainage Modelling Conference - UDM 2025, Innsbruck, Austria, September 2025*.
11. Pedersen, A. N., Borup, M., Brink-Kjær, A., Christiansen, L., Mikkelsen, P.S., "Living and Prototyping Digital Twins for Urban Water Systems: Towards Multi-Purpose Value Creation Using Models and Sensors." *Water (Switzerland)* 13(5), 2021.
12. Tatiparthi, S. R., De Costa, Y., Wyllie, D., Zhong, R., Hu, S., Yuan, Z., Whittaker, C., Zhuang, W-Q., Real-Time detection of sewer water levels and blockages using UHF-RFID sensors, *Water Research*, vol. 278, 2025
13. Zhu, Q., Cherqui, F., Bertrand-Krajewski, J-L. "End-user perspective of low-cost sensors for urban stormwater monitoring: a review," *Water Sci. Technol*, vol. 87, pp. 2648–2684, June 2023.
14. Rossman, L. A., EPANET 2: Users manual. US Environmental Protection Agency. Office of Research; Development. National Risk Management Research Laboratory; US Environmental Protection Agency. Office of Research; Development. National Risk Management Research Laboratory, 2000.
15. Rossman, L. A., "Storm Water Management Model User's Manual Version 5.0. EPA/600/R-05/040," US Environmental Protection Agency, Cincinnati, 2010.